

(GT13 - Mistérios e Desconhecidos em Narrativas de Jogos)

Mistério em *Immortality* (2022)

Dra Adriana Falqueto Lemos (Ifsuldeminas)
Mes. Bruno Gutierrez Ratto Clemente (Ifes)
Gabrielle dos Santos Silva (Ifsuldeminas)

RESUMO

Este texto tem como objetivo desenvolver fortuna crítica e leitura a partir de uma perspectiva chartieriana da Nova História Cultural de textos, considerando os jogos de videogame como novas mídias de leituras. O jogo privilegiado é *Immortality* (2022), da Half Mermaid Productions. A metodologia consistirá na revisão de literatura a respeito de apropriação de jogos enquanto textos narrativos seguida da discussão a respeito de decisões de game design e de como os elementos do jogo propõem a leitura e a experiência do jogador com a narrativa.

Palavras-chave: *Immortality*; Videogame; Narrativa; Mistério.

Palavras-chave: *Immortality*; Videogame; Narrativa; Mistério.

ABSTRACT

This text aims to develop critical thinking and reading from a Chartierian perspective of the New Cultural History of texts, considering video games as new reading media. The chosen game is Immortality (2022), by Half Mermaid Productions. The methodology will consist of a literature review on the appropriation of games as narrative texts, followed by a discussion of game design decisions and how the game's elements propose the player's reading and experience with the narrative.

Keywords: Immortality; Video Game; Narrative; Mystery.

INTRODUÇÃO

A pesquisa de videogames tem estado aquecida nos últimos anos conforme observa Mia Consalvo em *The Future of Game Studies* (2012). Esses diálogos têm, segundo a pesquisadora, girado em torno de frentes que tomam para si a autoridade sobre o campo de estudos, esquecendo que o objeto jogo é complexo e que demanda diversos olhares. Tanto a jogabilidade quanto as questões culturais são importantes e, quiçá, há que se levar em consideração o conjunto de ambas e o que elas querem dizer ao e pelo jogador. Assim, a metodologia empregada pelo pesquisador irá variar de acordo com seus objetivos e seus pressupostos teóricos e ideológicos (Consalvo, 2012, p. 16). Começaremos citando estudo de Corso *et al.* a respeito do

jogo *Covet Fashion* (2013) e os padrões de moda e de aparência que são alinhavados pela experiência do jogador. Durante a leitura do artigo e em pesquisas feitas relacionadas ao jogo é notável que o estereótipo da figura feminina está presente em vários âmbitos de nossa sociedade. Ao jogar o jogo é preciso que se especifique a aparência e a roupa a ser usada para uma votação às cegas por outros jogadores. Com o passar do tempo, a padronização imposta pela votação faz com que o jogador modifique seus próprios gostos, até que se torne parte da mentalidade massificada, composta por um padrão eurocêntrico de beleza magra (Corso; Falqueto-Lemos; Pereira, 2022, p. 42). Desse modo, podemos observar como padrões de beleza são replicados em diversas mídias (em filmes, seriados, jogos, etc.) e como vivemos uma generalização e uma replicação de tudo aquilo que nos é mostrado. Assim, observa-se que a análise do jogo privilegiou aspectos que fazem parte da cultura e do mercado mas que, ao mesmo tempo, dependem da observação da jogabilidade.

A proposta para a análise de *Immortality* (2022) não será diferente. Ela toma o jogo em questão como um objeto cultural, de acordo com os estudos desenvolvidos por Chartier e, a partir de então, visa construir um diálogo entre a jogabilidade e a apreensão do jogador. Para tanto, observamos, de forma sucinta, os estudos chartierianos que darão conta da leitura que fazemos do jogo.

METODOLOGIA

Os estudos de Roger Chartier, historiador cultural, não falam necessariamente dos estudos de videogames de forma direta, mas citamos o pesquisador quando este nos diz que

Contra uma definição puramente semântica do texto, é preciso considerar que as formas produzem sentido, e que um texto estável na sua literalidade investe-se de uma significação e de um estatuto inéditos quando mudam os dispositivos do objeto tipográfico que o propõem à leitura. (CHARTIER, 1991, p. 178)

Ou seja, é preciso entender que, ao se ler um objeto, é preciso compreender que a materialidade dele se atrela completamente ao sentido do que será lido. Quando se lê algo, o

sentido do que se lê não é uma abstração da forma material pela qual o texto-sentido chegou até o leitor. Portanto, no caso de nosso estudo em questão, levamos em consideração, metodologicamente, a forma como o texto-sentido de *Immortality* (2022) chega até o jogador.

A jogabilidade é parte fundamental do sentido deste que pode até ser confundido como uma série de vídeos, mas que, em seu projeto, se trata indiscutivelmente de um jogo. Assim, pensar sobre como as decisões de game design ou de como elementos do jogo propõem a leitura e a experiência do jogador com a narrativa do jogo são importantes para que possamos fazer análises do que Espen Aarseth chama de pontos ergódicos em seu livro *Cybertext: Perspectives on Ergodic Literature* (1997). Esses pontos que são parte do design possibilitam que a engine verifique o sucesso do jogador diante de desafios do jogo. Portanto, a narrativa do jogo depende do sucesso constante do jogador.

Pontos ergódicos de jogos são, na maioria das vezes, bastante claros para os jogadores. No caso de *Immortality* (2022) a proposta do design deixa os pontos às escondidas, quase como se tratasse de um jogo estilo point and click ou uma aventura hipermídia como a série *Gabriel Knight* (1993-1999).

Tentaremos analisar a narrativa do jogo do ponto de vista tanto da ergodicidade quanto da literariedade, o que nos trará recursos para pensar no jogo a partir de uma experiência de leitura do texto-sentido por parte do jogador. Outro ponto importante a ser abordado é a capacidade de imiscuir design, pontos ergódicos de experiência de jogo, fazendo com que a perspectiva de Ian Bogost em “A leitura de Crítica de Videogames Comparativa” (2021) venha à tona. O que o pesquisador entende é que não há possibilidade de separar o que é a parte técnica da parte artística de um videogame já que um está a serviço do outro (Bogost, 2021, p. 55).

ANÁLISE

Immortality (2022), da Half Mermaid Productions, é um jogo de investigação interativo que foca na vida da atriz Marissa Marcel e a produção dos três principais filmes de sua carreira, *Ambrósio* (1968), *Minsky* (1970) e *Two of Everything* (1999). O jogo ganhou os prêmios de

Golden Joystick Awards para Melhor Performance de Manon Gage como Marissa Marcel, o New York Game Awards de Melhor Atuação em um Jogo, novamente para Manon Gage, o Motion Picture Sound Editors Awards para melhor Edição de Som em Diálogo/ADR para Jogos e o British Academy Games Awards (BAFTA) de Melhor Narrativa. No total, foram 13 indicações.

Conforme já estudado por outros autores, as definições de games e videogames digitais e não digitais são numerosas e dificilmente definitivas (COLE; PARADA; MACKENZIE, 2023, p. 984-986). Conforme o levantamento e comparativo dos autores, diversos outros pesquisadores tentaram cunhar uma definição para os termos conforme sua própria ótica e abordagem. Na visão dos mesmos, as mais de 60 definições analisadas em 2017 “causam mais polifonia que clareza”. Apesar disso, analisando as características defendidas pelos diversos autores analisados no trabalho, podemos ver que algumas características se fazem presentes em *Immortality* e o diferenciam de um outro tipo de obra midiática como um filme ou uma série.

Além de uma interface gráfica e comandos de entrada de dados que se fazem necessários para a interação com o jogo, *Immortality* apresenta um gameplay loop, um ciclo de jogo a ser repetido, um processo de interação claro, contando com a participação do jogador como parte essencial para o desenrolar da trama, mas se diferencia de jogos tradicionais deixando nas mãos do jogador as condições de vitória e derrota, uma vez que o jogo reúne gravações sobre o processo de produção dos filmes da atriz e gravações dos próprios filmes.

Assim, os jogadores podem não só entender os filmes feitos, mas também um pouco da vida pessoal de Marissa e de algumas das pessoas envolvidas nas filmagens. O jogo tem mistério e drama e faz com que o jogador queira entender do que trata a narrativa, colocando-o não apenas como um observador da mídia, mas como sujeito ativo no processo. Cabe a ele indicar se está satisfeito ou não com o que ele descobriu, podendo continuar explorando o jogo à procura de mais um segredo ou se satisfazer com o que achou até o momento, mesmo que encerre o jogo sem ter descoberto informações importantes para a compreensão real do que ocorreu na trama apresentada. Assim, *Immortality* confunde as linhas tradicionais de “condições de vitória e derrota” de jogos tradicionais.

Do mesmo modo, o jogo confunde as linhas tradicionais intencionalmente ao misturar o papel de jogador e personagem, uma vez que a proposta do jogo é que o jogador analise todas as pistas que estão nas filmagens e que, a partir daí, faça sua própria investigação. O jogador, portanto, é quem conecta as informações para descobrir o que houve com Marissa e porque ela desapareceu durante tantos anos. Este personagem, o indivíduo que tem acesso às filmagens, é desconhecido, não possui nome ou quaisquer informações, e serve apenas como um meio para que o jogador se visualize nessa personagem em branco e a use de acordo com sua interpretação do papel da personagem.

Outra observação relevante é com o principal recurso de interação que temos no jogo, o ato de rebobinar ou avançar em diferentes velocidades. Estamos interrompendo o fluxo tradicional de uma contagem de histórias: não se trata então de se consumir uma história de forma passiva, mas de se interagir com o jogo, manusear e explorar até que se conheça melhor o objeto em questão, sendo essa exploração recompensada com novas cenas e segredos que auxiliam na compreensão do todo.

Curiosamente, nota-se que entre o primeiro e o último filme há uma diferença de 31 anos, portanto é importante que o jogador observe, além das informações em vídeo, as informações em texto escritas nas claquetes, para saber que Marissa e John Durick (Hans Christopher), a atriz e o diretor de iluminação do primeiro filme, deviam estar mais velhos do que aparentam em *Two of Everything* (1999). Mas isso também é possível de ser observado pelo envelhecimento do entrevistador Jimmy (Jeff Witzke) do programa de televisão, dado o passar dos anos e em contraponto ao envelhecimento de Marissa e John Durick. Ou seja, a cronologia dos fatos é e não é um dado explícito.

Uma das informações mais instigantes no sentido de leitura da narrativa é a imagem inicial, com a intenção de informar ao jogador que os filmes feitos por Marissa Marcel evidenciam valores datados e que os espectadores podem ficar ofendidos com os conteúdos apresentados. Chama a atenção, pois a nota trata os conteúdos filmicos como obras reais que demandam ponderação, como se os trechos fossem apresentados sem edição ou como se o espectador precisasse de cuidado ao assisti-los para não se ofender. Ainda, é importante notar o

esforço para conferir autenticidade aos vídeos como se fossem obras reais, como se de fato fossem gravações desorganizadas que foram encontradas pelo jogador e que, para sua compreensão, este devesse organizá-las para que dessa ordem pudesse extrair algum sentido. Daí é possível compreender porque não há texto explicativo que possa dizer ao jogador o que deve fazer ou qual é o objetivo ao examinar os vídeos. Ao sabermos que nenhuma das gravações chegou a ser assistida pelo público geral e que Marissa está reclusa há anos na mansão, pode ser que o personagem do jogador tenha ido até essa residência para recolher algum tipo de informação e que tenha se deparado com os vídeos e que, a partir daí, tenha tido vontade de entender o que aconteceu com a dona na casa. Como técnica de filmagem e edição, o estilo found footage aumenta a dramaticidade da recepção e causa a impressão de que os vídeos são reais. Apenas para citar como exemplo, *Bruxa de Blair* (1999) foi um filme muito famoso em estilo found footage, e praticamente toda a divulgação se baseou na premissa de que se tratava de um longa metragem produzido a partir de fitas realmente encontradas na floresta e de que os três cinegrafistas haviam desaparecido.

É importante ainda notar outro efeito da filmagem em estilo found footage, já que, antes da cena do script se iniciar ou acabar, os atores “saem” de seus personagens e olham diretamente para quem está filmando, ou seja, olham “nos olhos” de quem assiste a fitas. É possível ver nuances de emoções, confidências e tensões. Durante a análise das fitas é interessante como os personagens parecem sempre estar dialogando diretamente e indiretamente com o jogador, como se nós fossemos os responsáveis por coordenar a história e ordená-la, como se o jogador estivesse presente dentro daquele universo e suas ações refletissem diretamente em todos os personagens. Outra particularidade é a de que a atriz Manon está sempre interpretando, tanto a personagem Marissa quanto as outras personagens que esta atriz interpreta nos três filmes, ou seja, ela nunca sai do papel de Marissa, mas dá a impressão de que o faz, já que são três filmes e diversas situações de bastidores e entrevistas.

Immortality é bem organizado e estruturado, com um tutorial intuitivo sobre os controles do jogo, o que facilita a experiência do jogador. A narrativa começa com a gravação de uma entrevista de Marissa em um programa no estilo talk show e a jovem fala sobre seu trabalho e

um pouco de sua vida pessoal. A partir dessa fita, outras são liberadas a partir da interação do jogador com objetos presentes no cenário ou com personagens. Importa notar que, por causa disso, nenhum jogador irá seguir a mesma rota, o que faz com que cada experiência de jogo seja única. Pelo fato de o cenário e os personagens serem importantes para a experiência de jogo é perceptível que cada detalhe das cenas tenha sido pensado cuidadosamente e que tenha sido adequado para cada parte da trama - seja ela “real” ou “fílmica”.

Graças à qualidade da interpretação dos atores como pessoas “reais” o jogo ganha profundidade nas cenas sem cortes ou em entrevistas, o que deixa o jogo denso e faz com que o jogador perceba nuances de emoções e tente entender a personalidade dessas “pessoas” fora de seus “personagens”. Um ponto de destaque nesse quesito é a forma com que ambientação das cenas e gravações com atores sempre pareçam fazê-los se sentir desconfortáveis, seja nos diálogos ou nos olhares dos personagens e isso requer atenção do jogador, pois muitas informações são mostradas de forma sutil e podem influenciar a percepção do do jogador.

Olhando por esse aspecto, é perceptível que a atuação de Manon Gage, intérprete de Marissa, tenha sido crucial.

A trama, superficialmente, trata do estudo sobre as filmagens para tentar recuperar alguma resposta sobre o desaparecimento da atriz principal, Marissa Marcel. Quando surgem as filmagens com alguma espécie de interpolação de imagens é que a trama verdadeira se desenrola, pois, ao rebobinar ou avançar a fita em velocidade lenta, o espectador revela a filmagem de duas pessoas. A sequência cronológica para se entender a história se inicia desde o filme *Ambrósio*. Esse filme, por sinal, já possui um texto bíblico e as passagens dão a ver um homem santo pecando por culpa da tentação de uma mulher. No trecho em que há uma cobra, a gravação de fundo mostra que Marissa é a Eva e que a outra aparição é Adão. Essa tentação, personificada como Marissa, se distrai quando o texto do filme *Ambrosio* fala sobre remissão de pecados, por exemplo, o que é reforçado quando na cena 8B de *Ambrósio*, de 22/08/1968, o diretor diz que ela seria uma ótima Eva. Isso também fica como subtexto nas tomadas em que a personagem Maria, de *Two of Everything*, admira maçãs ou as come.

A ergodicidade reside em encontrar os trechos de filmes ao clicar em objetos ou pessoas

em diversos momentos. Ou seja, caso o jogador consiga encontrar o momento certo da fita que está assistindo, ao pausar, ele será jogado para outra tomada. Assim, a ergodicidade está diretamente ligada com a proposta do jogo de fazer com que o jogador encontre pistas secretas para descobrir o que aconteceu com a atriz Marissa Marcel. É interessante perceber, então, que algumas fitas contém esse material interpolado que surge como uma mancha branca ou como o rosto de alguém que não faz parte do trecho a que se está assistindo. A mecânica de rebobinar ou avançar em diversas velocidades diferentes para conseguir encontrar o momento ideal e assistir o filme escondido é, sem dúvida, onde os pontos ergódicos do jogo se apresentam. Isso pode ser desafiador, já que há trechos de filmes em que há mais de uma tomada de filme interpolado e é rebobinando e retomando o vídeo com delicadeza que se pode encontrar a segunda ou a terceira camada, exemplo disso são os trechos de entrevistas interpoladas de *Minsky* (15/04/1969). Nessas circunstâncias, é preciso buscar o reverso três vezes dentro do reverso. Observe-se a comparação entre a cena inicial e a terceira vez em que o reverso revela nova filmagem:

Imagens 1 e 2: Filmes interpolados de cena da entrevista de Marissa Marcel.

Fonte: Print de *Immortality* (2022). Entrevista com Marissa. *Minsky*, 15/04/1969.

A tripla camada de interpolação vai fazendo com que a qualidade do vídeo esmaieça, o que dá para perceber pela perda de cores, a diminuição de frames por segundo e o aumento de contraste. Por isso, é possível perceber como a estética do jogo é parte da ergodicidade do mesmo, ao ponto que a experiência do jogador não consiga diferenciar uma da outra - na verdade, a experiência estética e ergódica são só e uma mesma, indivisíveis, assim como proposto por Bogost (2021). É curioso o fato de o jogo nomear as interpolações como filmes

“corrompidos”, quando na verdade sabemos que quando se corrompe um arquivo ele fica inacessível. É em cenas como essa que o jogador conseguirá fazer a leitura de que Marissa Marcel é o corpo físico deste ser que pode ser interpretado como Eva, responsável pelos assassinatos de John Durick e Carl Greenwood (Ty Molbak). Outra chave de interpretação ocorre com o modelo usado por Este Ser para conseguir se tornar estas outras pessoas: ela morde o pescoço e suga o sangue, e isso ocorreu quando ela tomou esse corpo o qual ela chama de Marissa Marcel e que foi, na verdade, de uma moça que ela encontrou durante uma guerra.

Cenas como essa também evidenciam como o jogo promove uma mecânica de jogo que contribui com o alinhamento dos papéis do jogador e da personagem. O jogador não precisa então ser ensinado a agir como a personagem, sendo cuidadosamente acompanhado para descobrir novas pistas, pois o jogo naturalmente incita o jogador a ter o mesmo objetivo da personagem através de recompensas mecânicas que instigam o olhar atento e a exploração para criar a motivação de se descobrir os detalhes da trama, alinhando a expectativa de ambos. Ao descobrir uma cena oculta, frequentemente fora de uma ordem linear e cronológica, desperta-se o interesse e a curiosidade, o que convida o jogador inclusive a revisitar cenas previamente analisadas sob novas óticas, tornando-o, em partes, o investigador que representa a personagem principal.

CONSIDERAÇÕES FINAIS - CHAVES DE LEITURA

Para finalizar nossa leitura, nos debruçamos sobre os achados sob a ótica das chaves de leitura, que seria, grosso modo, a maneira com a qual escolhemos ler um texto literário. Uma chave interpretativa importante em *Immortality* advém de uma informação dada em *Two of Everything* 67A 7/9/1999 e 51D 21/7/1999, interpolações em reverso que mostram duas outras vidas vividas pelo ser, possivelmente um escravo e uma bruxa pelas vestimentas, acessórios e maquiagens usados. Outra chave de interpretação é a de que esses seres vivem os desejos daqueles que os chamam, dado que o ser diz que Arthur Fischer (John Earl Robinson) quis fazer um acordo, um pacto, e ela diz que o momento trouxe Marissa Marcel à tona, espontaneamente.

Nota-se que quando Marissa foi absorvida, durante a guerra, ela se perguntou se era um anjo quem estava conversando com ela. Poderia, a Marissa original, ter pedido vida a um anjo, assim como ocorreu com Amy Archer (Jocelin Donahue), que desejava sucesso e que, ao ver o fragmento d'Outro ser, abriu-se para que ele pudesse viver uma vivência nela.

Outra possibilidade, e nenhuma destas exclui outras, é a do convívio dessas duas entidades ser conflituoso. Ora elas estão envolvidas amorosamente, ora vilipendiam-se destrutivamente. Em muitas das cenas fazem de sua relação produto do olhar do espectador, assim como em *Ambrosio 42A*, 18/10/1968.

Imagem 2: Filmes interpolados, 3º reverso de cena com as duas entidades.

Fonte: Print de *Immortality* (2022). *Ambrosio 42A*, 18/10/1968.

O olhar triste da entidade feminina (Charlotta Mohlin) e o de tranquilidade do outro (Timothy Lee DePriest) dá a ver as divergências entre ambos. Em diversas oportunidades o ente feminino é lascivo em cenas explícitas, ao passo que se sente intimidado quando se trata de lidar com o ente masculino, que não concorda com a escolha dela de viver uma vida cinematográfica,

ou de viver entre os humanos. Ou seja, uma outra chave interpretativa seria a do casal em conflito pelas escolhas da mulher, já que se destaca a dualidade do corpo feminino, ora aparecendo como molde a ser aperfeiçoado pelo fazer do homem, ora como livre. Mas é esse o jogo em que um persegue o outro e que acaba por envolver pessoas que sucumbem, como John Durick e Carl Greenwood.

Destaca-se ainda uma chave que é a do fazer artístico, já que há constante diálogo para com a tela a respeito da importância da arte para a posteridade, da função da arte, e da citação de telas e de artistas como Hieronymus Bosch, Balthus e David Lynch. Como a arte imita a vida na história da narrativa, temos Marissa Marcel como a tentação no primeiro filme, John Durick se tornando o próprio Minsky e Marissa Marcel tentando ser *Two of Everything*, sem conseguir. Uma das imagens mais belas do jogo é a da figura do diabo (Magon Gage), amaldiçoando Ambrosio (Miles Szanto), em *Ambrosio 62A*, 2/10/1968.

Como já mencionado, todas as chaves interpretativas aqui descritas são possibilidades que não excluem umas às outras, nem outras possivelmente levantadas por outros jogadores em suas próprias experiências de jogo. Apesar de o jogador ser capaz de, através do ato de jogar, revelar as cenas, há uma inexistência de uma única interpretação para todas as possibilidades aqui levantadas.

Essa proposta, que não está aqui ao acaso, é característica das obras de Sam Barlow e se destaca justamente no ato de se interpretar, resignificar e também compartilhar, suas conclusões em especial na internet, onde há diversas discussões em texto e vídeo sobre o jogo e suas possíveis interpretações tanto sob uma ótica de narrativa quanto de jogabilidade. Essa abordagem então se torna não a consequência do ato de jogar, mas parte da experiência de interagir com o jogo e é o motivo pelo qual jogos deste estilo (e deste autor) despertam tanto interesse.

REFERÊNCIAS

AARSETH, Espen. *Cibertext: Perspectives on Ergodic Literature*. The Johns Hopkins University Press: Maryland, 1997.

BOGOST, Ian. “Crítica de videogames comparativa”. GOBIRA, Pablo; SANTAELLA, Lúcia

(org.). *Jogos Digitais: suas realidades lúdicas e múltiplas*. LPF/ UEMG, 2021.

CHARTIER, Roger. “O mundo como representação”. *Estud. av.*, São Paulo , v. 5, n. 11, p. 173-191, Apr. 1991. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40141991000100010&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 25 Fev. 2025.

COLE, Caitlin; PARADA, Roberto H.; MACKENZIE, Erin. Why and How to Define Educational Video Games?. *Games and Culture*, v. 19, n. 8, 2023.

CONSALVO, Mia. The Future of Game Studies. In: GATES, Kelly. (ed.), *The International Encyclopedia of Media Studies*. Malden: Wiley-Blackwell, 2012, pp. 117–139.

CORSO, Aline; FALQUETO-LEMOS, Adriana; PEREIRA, Lisliane Faustino. Lendo a moda: padrões de beleza feminina no jogo Covet Fashion. In: NASCIMENTO, Marcela Regina Vasconcelos da Silva; XYPAS, Rosiane Maria Soares da Silva; GOMES, Jaciara. (Org.). *Mulher, identidade e discurso: visões plurais* v.1. 1ed. Tutóia: Diálogos, 2022, v. 1, p. 33-49.

IMMORTALITY. Brooklyn, New York, Half Mermaid Productions, 2022. Steam.

Como citar este texto:

LEMOS, Adriana F.; CLEMENTE, Bruno G.; SILVA, Gabrielle S. Mistério em Immortality (2022). In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-12.